

MOLIYAVIY VA TADBIRKORLIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA MARKETING VA BRENDINGNING O'RNII

Nazirova Ozodaxon

Farg'ona viloyati Rishton tumani

2-son kasb-hunar maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11504508>

Yangi O'zbekiston sharoitida iqtisodiyotni rivojlantirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalasi hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biriga aylanib ulgurgan.

Bugun o'z biznesini tashkil qilgan, tashkil etmoqchi yoki yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan har bir kishi, avvalo, o'zi sotadigan mahsulot va xizmatlar uchun o'z brendini yaratishi va ishlarni tashkil etishning dastlabki bosqichidanoq marketing faoliyatini rejalashtirishni boshlashi lozim.

Bugungi kunda Oliy ta'lim, jumladan kasb-hunar ta'limi muassasalariga belgilab berilgan ta'lim siyosatini hayotga tatbiq etish, ilm-fanni yanada rivojlantirish, O'zbekistonni yanada yuksaltirish yo'lida ko'plab yangiliklar amalga oshirilmqda. Shu jumladan, German Sparkassenstiftung for Internatinal Cooperation tashkiloti bilan hamkorlikda "Moliyaviy va tadbirkorlik ta'limi sohasida kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari va rahbarlarini tayyorlash va malakasini oshirish" loyihasi ham bugungi kunda iqtisodiyotimizni rivojlantirish yangi bosqichga ko'tarish uchun xizmat qilmoqda.

Hozirda "Moliyaviy va tadbirkorlik ta'limi sohasida kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari va rahbarlarini tayyorlash va malakasini oshirish" kursida 38 nafar o'qituvchi va 14 nafar coordinator hodimlar o'qitilmoqda. Ushbu kursda "Marketing va branding" moduli bo'yicha o'quv seminarlari tashkil etilib o'qituvchilarnng iqtisodiy bilimlari yanada rivojlantirib borilmoqda.

Ushbu modul bizga va keyinroq biz kelajakda o'qitadigan o'quvchilarimizga brendning o'ziga hos belgisini yaratishda nimalarga e'tibor berishni va marketing faoliyatingizni qanday belgilashni o'rgatadi.

Ushbu maqolamizda "Marketing va branding" sohasini rivojlantirish masalalarini tahlil qilmoqchimiz.

Avvalo, biz marketing nima ekanligini, brendni qanday shakllantirishni, brendni targ'ib qilish (brend-marketing) uchun zarur vositalarni va brendni targ'ib qilishda strategik rejalashtirishni qanday bajarishni ko'rib chiqamiz.

Agar siz Internetda qidirsangiz, deyarli barcha manbalarda bir xil standart ta'rifni topishingiz mumkin; Tovar yoki xizmatlar sotuvining oshishi, ularni targ'ib qilsih va sotuvning uzluksizligini ta'minlash uchun amalga oshiriladigan barcha faoliyat va jarayonlar marketing deb ataladi.

Har kuni, har daqiqa va soniyada biz kundalik hayotimizda ko'plab mahsulotlar, brendlar, ma'lum joylarda odamlar, reklama va kanallarga duch kelamiz. Ertalab uyg'onganimizda, barchamiz qiladigan birinchi narsa - telefonimizga qarash, yo'lda ketayotganda, televizor ko'rayotganda va ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o'tkazayotganimizda, biz ongli ravishda yoki bexosdan ko'plab marketing elementlari bilan aloqaga kirishamiz.

Biz ko'pincha juda yaqin ishlatiladigan marketing va sotuv o'rtasidagi farqni bilib olishimiz kerak.

Xo'sh, Sotuv va marketing o'rtasidagi farq nimadan iborat?

Sotuv shunchaki mahsulot yoki xizmatlarni sotishdan iborat. Sizing mahsulotingiz bor, uning xususiyati va narxi bor, uni xaridorlarga ko'rsatasiz, aytasiz, kerak bo'lsa savdolashib, sotasiz.

Sotuvchilar mahsulot yoki xizmatni tavsiya qiladi, reklama qiladi, buyurtmalar oladi va yig'adi.

Marketing esa avvalo mahsulot va xizmatlarni o'rganadi, tahlil qiladi, qanday va kimga sotishni rejalashtiradi, odamlarga orzu uyg'otadi, xaridorni o'ziga jalb etadi, mahsulot yoki xizmatlarga tegishli brend yaratadi, ehtiyojlarni belgilaydi. U reklama va targ'ibot faoliyatini amalga oshiradi.

Marketolog o'z dunyosi bilan xaridorga mahsulotni taqdim etadi, g'alaba qozonadi va mijozni saqlab qoladi.

Marketing nafaqat mahsulotni qanday bo'lsa shunday ko'radi, balki u bilan nima qilish mumkinligini tasavvur qilish imkonini beradi.

Masalan, Eng oddiy mahsulot, deydik bananni peshtaxtaga shunchaki narx qo'yish orqali mijozga taklif etish – savdo hisoblanadi. Lekin ana shu bananni brendga aylantirish, unga yorliq va nom berish, bu banandan boshqa mahsulotni ishlab chiqarish, uni maxsus shahobchada banan suti, bananli muzqaymoq, shokoladli banan kabi, yondosh mahsulotlar ko'rinishida taklif etish, qisqasi, bananga o'ziga xoslik berish bananni marketing qilishni anglatadi.

MAHSULOT

SOTUVLAR

MARKETING

10

Marketing istalgan miqyosdagi sotuv, mahsulotlarni to'g'ri joylashtirishni aniqlash va maqsadni belgilash uchun bir qator ishlarni amalga oshiradi.

Bu sohani, bozorni, u joylashgan mamlakatni tadqiq va tahlil qilish, mijozlar bilan tanishish va shunga mos ravishda strategiya yaratishdan boshlanadi.

Keyinchalik, brendni yaratish, brendga mos reklama va targ'ibot tadbirlarini rejalashtirish va ularni hayotga tatbiq etish zarur bo'ladi. Ammo ushbu tsikl bilan hamma narsa tugamaydi.

Marketing hamisha jonli narsadir. Shuning uchun, doimo innovatsiyalarni kuzatib borish, imkoniyatlarga intilish va biz yashayotgan dunyodagi vaziyatlardan kelib chiqib, inqirozlarga tayyor bo'lish kerak.

Lekin eng muhimi, marketing ishlari davomida nimalar yaxshiroq bo'lishi mumkinligini doimo tasavvur qilish va hamisha bu haqda o'ylash kerak.

Marketing bizga nima uchun kerak?, degan savol tug'ilishi tabiiy. Marketing – bu mahsulot va xizmatlaringizni mijozga yaqinlashtirishni anglatuvchi tushunchadir. U sizga mahsulotni qanday sotish, kimga sotish, sotuvlarni qanday o'stirish va keyin qanday qilib mijozlarning xayrixohligiga erishish rejasini taqdim etadi.

Sizning biznesingiz katta yoki kichik, kasanachilik yoki tadbirkorlik bo'ladimi, har kimning byudjeti cheklangan va yetarli darajada qo'llab-quvvatlanmaydi.

To'g'ri marketing rejasi bilan siz resurslaringizdan oqilona foydalanasiz. Puxta marketing rejasi sizga o'z vaqtingiz va mablag'laringizdan qanday to'g'ri foydalanishni ko'rsatadi.

Marketingda eng muhim narsa bu mijozdir!

Sizning mijozingiz mahsulotingiz yoki xizmatigingizdan foydalanadigan yoki undan foydalanishini istagan shaxsdir.

Brendni jonlantiradigan mijozdir, shuning uchun brendimiz haqida qaror qabul qilishdan oldin hamma narsani mijoz nuqtai nazaridan baholashimiz kerak.

Biz ham ba'zi brendlarning mijozimiz, bu brendlardan nimani kutamiz? Endi o'zimizga xuddi shu savolni berish vaqti keldi.

Biz eng muhim jihat mijoz ekanligini ta'kidlaganimizda, buni noto'g'ri tushunmaslik kerak, bu mijoz har doim haq ekanligini yoki biz hamma narsani mijozdan o'rganamiz degani emas, balki bu mahsulotni kimga sotayotganingizni bilish, o'sha odamni bilish yoki bu mahsulotga kimda ehtiyoj bo'lishini yaxshi tahlil qilish demakdir. Yoki mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqishda mijozdan foydalanishni anglatadi.

Marketing aralashmasi, shuningdek, marketingning 4P si deb ham ataladi, siz nimani bozorga taklif etishingiz, uni qayerda va qanday targ'ib qilishingizni tushunish uchun ishlab chiqishingiz lozim bo'lgan dastlabki hujjatdir.

Shunday qilib, marketing aralashmasi tanish marketing strategiyasi vositasi bo'lib, u siz hoynahoy xabaringiz bo'lganidek, an'anaviy ravishda mahsulot, narx, joy va targ'ibot deb nom olgan asosiy 4Plar (ingliz tilidagi P harfi bilan boshlanadigan quyidagi so'zlar: *Product, Price, Place and Promotion*) bilan cheklangan edi.

Marketing rejamizni tuzishda biz eng oddiy va birinchi tavsiya etilgan 4P marketing aralashmasidan (yoki marketing karmasidan) boshlashimiz mumkin. Bu marketing strategiyasini amalga oshirish uchun qo'llaniladigan taktikalarni belgilovchi marketing rejasi tuzilmasining muhim qismidir.

MARKETING ARALASHMASI

16

4P marketing aralashmasi korxonalar xizmatlar emas, balki mahsulotlarni sotish ehtimoli ko'proq bo'lgan bir paytda ishlab chiqilgan. 4P, brend rivojlanishiga yordam berishda mijozlarga xizmat ko'rsatish vazifasi nimadan iboratligi unchalik ma'lum bo'lmagan paytda, dastlabki e'tiborni mahsulotni targ'ib qilishga qaratgan. Bugungi kunda texnologiya va raqamli dunyoning rivojlanishi va mijozlar odatlarining o'zgarishi bilan 4P modeli 7P modeliga kengaydi. Mahsulot, narx, joy va reklamadan tashqari, biz jismoniy dalillar, jarayon va odamlarni ham inobatga olamiz.

Bugungi kunda raqobatbardosh strategiyalarni ko'rib chiqishda marketing aralashmasining to'liq 7 elementini hisobga olish tavsiya etiladi – mahsulot, mijozlarga xizmat ko'rsatish va boshqalar. 7P kompaniyalarga mahsulot va xizmatlarining marketingiga ta'sir qiluvchi asosiy masalalarni ko'rib chiqish va aniqlashga yordam beradi.

Ushbu 4 ta asosiy mavzu mahsulotimizni bozorda JOYLASHTIRISHni tahlil qilish uchun har bir mavzu bo'yicha tadbiriq etilishi yoki ko'rib chiqilishi lozim bo'lgan harakatlarni belgilaydi.

Sizning mahsulotingiz nima ekanining ahamiyati yo'q; u avtomobil, shokolad yoxud kafe yoki sport zali kabi, xizmat ko'rsatish biznesi bo'lishi mumkin. Siz o'z xizmatigingiz yoki mahsulotingizni birinchi navbatda ushbu 4 nom ostida tekshirishingiz kerak. Mahsulotingizni tasniflang va qaysi sohada

nima bilan mashg'ul ekaningizni aniqlang. Bu sizga boshqa masalalarda takomillashuv kerakligini ko'rsatadi.

Joylashtirish siz sotadigan mahsulot turidan, agar u jismonan va chiroyli ko'rinishdagi buyum bo'lsa, uning tuzilishi va xususiyatlaridan boshlanadi. Bu xizmat, kafolat va qaytarish shartlarini joriy etishni talab qiladi. Sifat va murojaat etiladigan soha mahsulotni belgilaydi. Narx belgilash deganda mahsulot narxi, amalga oshiriladigan chegirmalar, bozor narxi, to'lov tizimlari, to'lov shartlari, usullari, kredit kartasi tushuniladi. Sotuvlar taqsimoti mahsulotni, sotuv kanallarini qayerdan topish, logistika, ta'minot zanjiri, sotuvdan so'nggi xizmatlar va zahiralarni nazorat qilish to'g'risda ma'lumot beradi.

Brendlash – bu kompaniyaning brend o'ziga hosligini yaratish jarayoni. Ushbu jarayon, shuningdek, logotip, shior, vizual dizayn yoki ovoz ohangi kabi, brendni qo'llab-quvvatlovchi, materiallarni taqdim etadi.

Brend – bu o'xshash mahsulot yoki xizmatlarni sotadigan raqobatchilardan ajralib turuvchi, kompaniyaning o'ziga xosligi va hikoyasidir. Brendlashning maqsadi maqsadli auditoriyaning ongidan joy olish hamda biznes yuritish uchun ularning afzal ko'rgan variantiga aylanishdir.

Brendlar kompaniyalar uchun o'z qarashlarini bildirishning samarali usulidir. Brend kompaniya nimani anglatishi va bu nima uchun shunday ekanligini oydinlashtiradi. Brend shuningdek, xaridor, mijoz, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchisi yoki shunchaki yo'lovchi sifatida biznes bilan aloqaga kirishishda kishida mavjud bo'lgan umumiy tajribani anglatadi.

Ommabop e'tiqoddan farqli o'laroq, kompaniyalar nafaqat mahsulot sotadilar. Ular tajribalar, his-tuyg'ular va mafkuralarni sotadilar. Ajoyib brendlarga ega bo'lgan korxonalar, ularning xaridorlari mahsulot xarid qilishda

(yoki xarid qilish masalasini ko'rib chiqayotganda) qanday tajribaga ega bo'lishlarini aniq biladilar. Ushbu xarid tajribasini nazorat qila olish brending kuchi bilan mumkin bo'ladi.

Brendlash va marketing atamasi yillar davomida shu qadar bir-birining o'rnida ishlatilganki, ularning asl ma'nosi biroz yo'qolib qolgan. Taajub, chunki ular ko'p hollarda bir-biriga o'xshash bo'lsa-da, ikkalasi ham o'z o'rnida biznesga oid kuchli tushunchalardir. Brendlash kompaniyaning missiyasi va qadriyatlarini targ'ib qiladi va biznesning o'ziga xosligiga alohida e'tibor qaratadi. Boshqa tomondan, marketing – bu mahsulotni tanitish, targ'ib etish, maqsadli auditoriyani topish va sotish usuli.

Brendlash kompaniyaning nima uchun mavjudligini aniqlashga yo'naltirilgan barcha biznes faoliyatini o'z ichiga oladi.

Marketing bir qator strategiyalar, vositalar va harakatlar orqali kompaniya mahsuloti yoki xizmatlarini ilgari surish va monetizatsiya qilish (sotib pul qilish) yo'llarini ochib beradi.

Xulosa qilib aytganda, brending – bu iste'molchilar sizning brendingizni mahsulot yoki xizmatlaringiz bilan bog'lashni boshlashlari uchun tashkilotingiz uchun o'ziga xos xususiyat yoki xususiyatlar to'plamini tadqiq qilish, ishlab chiqish va qo'llash jarayonidir. Biz buni qanday ko'rsatamiz, odamlar buni qanday ko'radilar; ya'ni brendning tashqi ko'rinishi ... Bu brendning logotipi, shiori va mavzuga oid ranglari bilan bo'ladi. Brendning birinchi qarashda mijozga, tashqi dunyoga ko'zga tashlanadigan va ko'rinadigan yuzi...

Brendni tanlashimizning eng katta sababi bu ana shu brend bizda uyg'otadigan hissiyotlardir.

Demak, brend fe'l-atvorni aks ettiradi... Aslida esa mazkur fe'l-atvor ushbu brendning egasini, u yerda ishlaydigan odamlarni, ularning nufuzi va shaxsiyatini o'z ichiga oladi.

Aytganimizdek, brend fe'l-atvorni aks ettiradi... Aslida esa mazkur fe'l-atvor ushbu brendning egasini, u yerda ishlaydigan odamlarni, ularning nufuzi va shaxsiyatini o'z ichiga oladi. Shuning uchun brendimizni tayyorlashga kirishar ekanmiz, bu ishni o'zimizni idrok etishdan boshlashimiz kerak.

Biz mahsulotimizni tan oldik, brendimizni ham yaratdik. Bundan buyon biz savdo maqsadlarimiz uchun zaruriy aloqa tadqiqotlarini o'tkazish maqsadida strategiyamiz va rejalashtirish ishlarini bajarishimiz kerak.

Marketing strategiyasi uzoq muddatli maqsadlar va umumiy yondashuvni belgilaydi, marketing rejasi esa ushbu maqsadlarga erishish uchun aniq harakatlar va taktikalarni o'z ichiga oladi. Boshqacha qilib aytganda, marketing

strategiyasi biznesning umumiy marketing harakatlariga yo'l ko'rsatadi. U maqsadlarni belgilash, bozor va raqobatchilarni o'rganish, shuningdek, brendga oid xabarlarini aytish hamda uni taklif etishni aniqlashni o'zida mujassam etadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak bozor iqtisodiyoti sohasida marketing va brending sohasini o'rni o'ziga xosdir. Chunki marketing bugungi kun talabi, brending esa bozor iqtisodiyotini rivojlantirish texnologiyasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni.// "Xalq so'zi", 8 fevral 2017 yil
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. "O'zbekiston" NMIU, 2017 – 485 b.
3. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 47 b.
4. "Marketing va Brendlash Moduli" materiallari
5. Ergashxodjaeva Sh.Dj., Qosimova M.S., Yusupov M.A. Marketing asoslari. – O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi – T.: "IQTISODIYOT", 2019.-305 b.
6. Ergashxodjaeva Sh.J., Nazarova F.M., Karimova R.N. Xalqaro marketing. Darslik. – T.: Iqtisodiyot, 2019.-345 b.
7. Ergashxodjaeva Sh.J., Qosimova M.S., Yusupov M.A. Marketing. Darslik.-T.: Iqtisodiyot, 2018. – 315 b.
8. Gary Armstrong, Philip Kotler, Michael Harker, Ross Brennan. Marketing an introduction. England, 2016, Paperback: 720 pages, Pearson

